

Procesos didácticos y de aprendizaje en las ciencias de la naturaleza

La transición a educación secundaria en República
Dominicana: una perspectiva bioecológica

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

La transición a educación secundaria en República Dominicana: una perspectiva bioecológica

The transition to secondary school in the Dominican Republic: A bioecological perspective

Emelinda Padilla Faneytt¹

Resumen

Junto con la pubertad, la transición de educación primaria a secundaria es uno de los períodos más estresantes y críticos del desarrollo académico y socioemocional del individuo en el tránsito niñez-adultez. El objetivo de este estudio consiste en analizar las percepciones de estudiantes de la República Dominicana sobre los factores emocionales, sociales y pedagógicos involucrados en la transición a educación secundaria desde una perspectiva bioecológica. En cuanto al método, un total de 864 estudiantes de secundaria, previo consentimiento de los representantes, respondieron un cuestionario validado de 59 ítems sobre los factores socioemocionales y académicos involucrados en esta transición. En los resultados se aprecia que los estudiantes valoran positivamente la influencia recíproca de los factores educativos, sociales y emocionales en la transición a educación secundaria. Se observaron correlaciones significativas bilaterales entre factores

Abstract

Introduction: Along with puberty, the transition from primary to secondary school is one of the most stressful and critical periods in the academic and socioemotional development of the individual during the child-to-adult evolution. Objective: to analyze the student perceptions in the Dominican Republic about the emotional, social and pedagogical factors involved in the transition to secondary school from a bioecological perspective. Method: 864 high-school students, with the prior consent of their representatives, answered a validated 59-items questionnaire on the socioemotional and academic factors involved in this transition. Results: students positively value the reciprocal influence of educational, social, and emotional factors in the transition to secondary school. Significant bilateral correlations were observed between factors and between the personal/student, family, and school microsystems of the bioecological model, considering indicators

¹ Instituto Tecnológico de Santo Domingo. República Dominicana, emelindapadillaf@gmail.com, orcid.org/0000-0002-6379-8254

y entre los microsistemas del modelo bioecológico personal/estudiantes, familia y escuela considerando indicadores como adaptación, bienestar mental, desarrollo de competencias, rendimiento académico del estudiantado en educación secundaria, que confirman la interpretación bioecológica de la transición escolar.

Palabras clave: articulación educativa, competencias sociales, desarrollo emocional, enseñanza secundaria, modelo bioecológico, perspectiva estudiantil.

such as adaptation, mental well-being, skill development, academic performance of students in secondary education, which confirms the bioecological interpretation of the school transition.

Keywords: bioecological model, emotional development, educational articulation, pupil perspective, secondary school, social competencies.

1. Introducción

La transición de la educación primaria a la secundaria representa, junto con la pubertad, una de las etapas más críticas del desarrollo académico y socioemocional de niños y adolescentes (Barber & Olsen, 2004; Madjar et al., 2018). Este proceso coincide con importantes cambios biológicos, cognitivos y emocionales que, sumados a la nueva estructura curricular, pedagógica y administrativa de la secundaria, configuran un entorno desafiante (Loke & Lowe, 2014). Las exigencias académicas y sociales se intensifican, al tiempo que se espera mayor autonomía y responsabilidad por parte del estudiantado (Madjar & Chohat, 2017).

Este escenario puede generar ansiedad, estrés, temor, conflictos sociales o rechazo escolar (Ávila et al., 2022; O'Meara et al., 2020), por lo que se requieren mecanismos de acompañamiento emocional y pedagógico. Sin embargo, estos aspectos suelen estar desatendidos en los centros educativos de secundaria (Evans et al., 2018; Yelvita, 2022).

Figura 1
Modelo bioecológico de desarrollo humano

Fuente: Adaptado de Bronfenbrenner (1979) y Bronfenbrenner & Morris (1998)

El modelo bioecológico de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998) resulta adecuado para analizar la complejidad de esta transición, al considerar las influencias recíprocas entre el individuo y su entorno. Este modelo contempla cinco sistemas: los microsistemas (escuela, familia, pares), mesosistemas (interacciones entre microsistemas), exosistemas (factores externos que afectan indirectamente), macrosistemas (cultura, políticas, valores) y cronosistemas (cambios a lo largo del tiempo).

Diversos estudios señalan que las transiciones escolares pueden intensificar emociones negativas y riesgos como el acoso o el bajo rendimiento (Espelage et al., 2015; García-López et al., 2019), así como generar desmotivación y deserción (Duchesne et al., 2005). No obstante, otros trabajos resaltan la posibilidad de adquirir competencias socioemocionales, bienestar psicológico y mejores hábitos escolares (Bouffard et al., 2001; Shull et al., 2020).

En el caso de la República Dominicana, existen escasas investigaciones que documenten la transición desde la perspectiva del estudiantado. Por tanto, este artículo analiza las percepciones de jóvenes dominicanos sobre los factores emocionales, sociales y pedagógicos que inciden en su experiencia de tránsito hacia la secundaria, desde el enfoque bioecológico.

2. Metodología

Esta investigación se inscribe en el paradigma cuantitativo, con alcance descriptivo-correlacional y diseño transversal. Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia, conformada por 864 estudiantes de secundaria de centros educativos públicos y privados de la República Dominicana, durante el año 2023. Todos participaron de forma voluntaria, con el consentimiento informado de sus padres o representantes.

El instrumento fue un cuestionario autoadministrado en línea (Google Forms) compuesto por 59 ítems agrupados en seis secciones: presentación del estudio, consentimiento informado, datos demográficos y académicos, factores académicos, factores psicológicos y factores sociales. La Tabla 1 resume su estructura.

Tabla 1
Descripción del cuestionario

Dimensión	Descripción	Ítems
1	Presentación del estudio	
2	Solicitud del consentimiento informado	
3	Datos demográficos y académicos	5
4	Factores académicos	17
5	Factores psicológicos	21
6	Factores sociales	16
	Total	59

La validación del cuestionario se llevó a cabo en tres fases: 1) evaluación de cinco expertos en investigación educativa; 2) pilotaje con 50 estudiantes fuera de la muestra; y 3) validación estadística mediante análisis factorial exploratorio (AFE), medida KMO y prueba Alpha de Cronbach, que arrojó coeficientes superiores a 0.70, confirmando la fiabilidad del instrumento.

Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva para frecuencias y promedios, prueba U de Mann-Whitney para comparar grupos, y coeficiente de Spearman para correlaciones entre dimensiones. Se trabajó con un nivel de confianza del 95 % ($\rho \leq .05$).

3. Resultados

El análisis factorial reveló una estructura organizada en tres factores principales: académico, psicológico y social, con un total de ocho dimensiones.

El factor académico incluyó las dimensiones apoyo docente suficiente y aumento de normas y exigencias. El factor psicológico abarcó ansiedad, aislamiento y baja autoestima y preocupación por falta de recursos y apoyo docente. El factor social se estructuró en torno a conductas disruptivas, respeto y relaciones sociales sanas en la escuela y competencia socioemocional.

Las dimensiones apoyo docente y relaciones sociales sanas recibieron valoraciones mayoritariamente positivas, lo que sugiere una percepción favorable del ambiente escolar. Por el contrario, ansiedad y aislamiento obtuvieron puntajes bajos, lo que se interpreta como una percepción de bienestar general entre los estudiantes.

Se hallaron diferencias significativas por sexo. Las adolescentes reportaron mayores niveles de ansiedad y preocupación por el apoyo docente, mientras que los varones valoraron más positivamente sus habilidades sociales y reportaron mayor implicación en conductas disruptivas.

La experiencia previa en la familia con otros estudiantes de secundaria se relacionó con percepciones más positivas de apoyo, menor aislamiento y mejor autoestima, aunque también con mayor percepción de conductas inadecuadas.

Las correlaciones entre dimensiones fueron estadísticamente significativas, aunque de baja intensidad. Se destaca que el apoyo docente se asoció negativamente con el aislamiento y la baja autoestima. La ansiedad correlacionó positivamente con el aumento de normas y la preocupación por falta de recursos. A su vez, las conductas disruptivas se vincularon negativamente con el apoyo docente y positivamente con el aislamiento. Finalmente, la competencia socioemocional presentó una correlación negativa con la ansiedad, indicando su rol protector en el bienestar del estudiantado.

Tabla 2
Correlaciones entre dimensiones

Dimensiones	1	2	3	4	5	6	7	8
Apoyo docente	--							
Aumento de normas...	.121	--						
Aislamiento y baja autoestima	-.247**	.314**	--					
Ansiedad	-.134**	.150**	.623**	--				
Preocupación por falta de recursos y apoyo...	-.074	.270**	.511**	.530**	--			
Conductas disruptivas	-.095**	-.054	.307**	.177**	.133**	--		
Respeto y relaciones sanas	.237**	.046	-.177**	-.188**	-.005	-.279**	--	
Competencia socioemocional	.248**	-.120**	-.384**	-.430**	-.268**	.061	.286**	--

Nota: **Correlación (bilateral) significativa $\leq 0,01$.

4. Discusión y conclusiones

Los hallazgos de este estudio confirman que la transición a secundaria es una experiencia compleja que involucra múltiples dimensiones interrelacionadas. Desde la perspectiva bioecológica, la interacción entre los contextos familiar, escolar y social influye de manera significativa en la adaptación del estudiantado (Bagué-Grifoll, 2019; Bronfenbrenner & Morris, 1998).

El apoyo docente aparece como un factor clave para favorecer la inclusión, reducir el aislamiento y fomentar la competencia socioemocional. Esto concuerda con investigaciones previas que destacan la importancia de las relaciones afectivas positivas en el entorno escolar para prevenir el acoso y fortalecer el bienestar psicológico (Espelage et al., 2015).

Los resultados también sugieren que las habilidades emocionales no solo se adquieren en la escuela, sino que se construyen desde los entornos familiares y sociales, como lo afirman Pérez-Escoda et al. (2012). Estas competencias permiten al estudiantado establecer vínculos sanos, gestionar conflictos y adaptarse a nuevos retos.

En consecuencia, se recomienda abordar la transición escolar desde una perspectiva integral, articulando lo emocional, social y académico. Las políticas educativas deberían fomentar la conexión entre los niveles educativos, garantizar el acompañamiento socioemocional y promover entornos escolares inclusivos y participativos. Solo así se garantizará una transición que favorezca el desarrollo pleno del estudiantado.

5. Referencias bibliográficas

- Ávila, M., Sánchez, M. C., & Bueno, A. (2022). Factores que facilitan y dificultan la transición de educación primaria a secundaria. *Revista de Investigación Educativa*, 40(1), 147-164.
<https://doi.org/10.6018/rie.441441>

- Bagué-Grifoll, A. (2019). «*Children in preschool class have to learn to sit a bit more*». *Swedish preschool, preschool class and primary school teachers' perspectives on the transition from preschool to school*. [Tesis]. Jönköping University. <https://r.issu.edu.do/Ju>
- Barber, B. K., & Olsen, J. A. (2004). Assessing the Transitions to Middle and High School. *Journal of Adolescent Research*, 19(1), 3-30. <https://doi.org/10.1177/0743558403258113>
- Bouffard, T., Boileau, L., & Vezeau, C. (2001). Students' transition from elementary to high school and changes of the relationship between motivation and academic performance. *European Journal of Psychology of Education*, 16(4), 589-604. <https://doi.org/10.1007/BF03173199>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and by Design*. Harvard University Press.
- Bronfenbrenner, U., & Morris, P. (1998). The ecology of developmental processes. En W. Damon & R. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology* (pp. 993-1028). Wiley & Sons. <https://r.issu.edu.do/mA>
- Duchesne, S., Larose, S., Guay, F., Vitaro, F., & Tremblay, R. E. (2005). The transition from elementary to high school: The pivotal role of mother and child characteristics in explaining trajectories of academic functioning. *International Journal of Behavioral Development*, 29(5), 409-417. <https://doi.org/10.1080/01650250500206067>
- Espelage, D. L., Hong, J. S., Rao, M. A., & Thornberg, R. (2015). Understanding ecological factors associated with bullying across the elementary to middle school transition in the United States. *Violence and Victims*, 30(3), 470-487. <https://doi.org/10.1891/0886-6708.VV-D-14-00046>
- Evans, D., Borriello, G. A., & Field, A. P. (2018). A review of the academic and psychological impact of the transition to secondary education. *Frontiers in Psychology*, 9(AUG), 1-18. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01482>
- García-López, L. M., Gutiérrez, D., & Fernández Bustos, J. G. (2019). Emprendimiento docente en la transición de Educación Primaria a Educación Secundaria: una propuesta desde la Educación Deportiva y el Aprendizaje-Servicio. *Contextos Educativos. Revista de Educación*, 24(24), 113-121. <https://doi.org/10.18172/con.3913>
- Li, J. B., & Lau, E. Y. H. (2019). Teacher-Student Conflict and Preschoolers' Adjustment in the Transition to Primary School: The Role of Child Self-Regulation and Parents' Positive Relations With Others. *Early Education and Development*, 30(3), 423-437. <http://dx.doi.org/10.1080/10409289.2018.1535227>
- Loke, S. W., & Lowe, P. (2014). Development and validation of the interpersonal school transition anxiety scale for use among fourth- To sixth-grade students. *Social Work Research*, 38(4), 211-221. <https://doi.org/10.1093/swr/svu025>
- Madjar, N., & Chohat, R. (2017). Will I succeed in middle school? A longitudinal analysis of self-efficacy in school transitions in relation to goal structures and engagement. *Educational Psychology*, 37(6), 680-694. <https://doi.org/10.1080/01443410.2016.1179265>
- Madjar, N., Cohen, V., & Shoval, G. (2018). Longitudinal analysis of the trajectories of academic and social motivation across the transition from elementary to middle school. *Educational Psychology*, 38(2), 221-247. <https://doi.org/10.1080/01443410.2017.1341623>

- O'Meara, N., Johnson, P., & Leavy, A. (2020). A comparative study investigating the use of manipulatives at the transition from primary to post-primary education. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 51(6), 835-857. <https://doi.org/10.1080/0020739X.2019.1634842>
- Pérez-Escoda, N., Filella, G., Alegre, A., & Bisquerra, R. (2012). Desarrollo de la competencia emocional de maestros y alumnos en contextos escolares. *Electronic Journal of Research in Education Psychology*, 10(28), 1183-1208. <https://doi.org/10.25115/ejrep.v10i28.1530>
- Pérez Escoda, N., Filella, G., Anna, G., & Benet, S. (2010). Educación emocional y habilidades sociales. *Revista Electrónica de Motivación y Emoción*, 13(34), 473-478. <https://r.issu.edu.do/Kdo6>
- Shull, E., Dowda, M., Saunders, R., McIver, K., & Pate, R. (2020). Sport participation, physical activity and sedentary behavior in the transition from middle school to high school. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 23(4), 385-389. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2019.10.017>
- Yelvita, F. S. (2022). *The Transition from Elementary to Secondary School: Lived Experiences of Grade 9 Students*. Brock University.